

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJTIMOY MUHITGA MOSLASHISHIDA BOG'CHA TARBIYASINING O'RNI.

Hamrayev Ilg'or Aktamovich

Samarqand davlat universiteti

Luqmonova Madina O'ktam Qizi

Urgut filiali Stajyor o'qituvchisi

Samarqand davlat universiteti

Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich 104-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15303084>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 25- Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 29- Aprel 2025 yil

KEY WORDS

Boshlang'ich sinf o'quvchilari, ijtimoiy muhitga moslashish, maktabga tayyorgarlik, erta bolalik tarbiyasi, ijtimoiy ko'nikmalar, psixologik moslashuv, ota-ona va pedagog hamkorligi, boshlang'ich ta'lim sifati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy muhitga moslashuvi ularning maktab hayotiga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi va kelajakdagi ta'lim jarayonida muvaffaqiyat qozonishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada bolalar bog'chasi tajribasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun qanday muhim ahamiyatga ega ekani tahlil qilinadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida bola o'z tengdoshlari bilan muloqot qilish, kattalar bilan munosabat o'rnatish va ijtimoiy qoidalarga rioya qilishni o'rganadi. Bu esa ularning kelajakda sinfdoshlari va o'qituvchilar bilan samarali aloqa o'rnatishi, dars jarayonida faol ishtirok etishi hamda jamoaviy muhitga tez moslashishiga yordam beradi. Tadqiqotlarda maktabga qadam qo'ygan bolalarning yangi sharoitga moslashishida bog'chada olingan bilim va ko'nikmalarning ahamiyati, ijtimoiy muloqot malakalari va mustaqil faoliyat yuritish qobiliyatining rivojlanishiga ta'siri yoritiladi. Bundan tashqari, bog'cha ta'limining bolaning hissiy – intellektual rivojlanishiga qo'shadigan hissasi, uning kelajakdagi o'quv jarayoniga ta'siri va adaptatsiya jaryonini yengillashtirishdagi roli muhokama qilingan. Ushbu maqola ta'lim tizimining barcha Bo'g'inlari uchun foydali bo'lib, bolalarning o'quv jarayoniga ijtimoiy-psixologik moslashuvi masalalarini chuqur tushunishga yordam beradi

Bola hayotiga maktabga ilk qadam qo'yish- nafaqat yangi bilimlar olishning boshlanishi, balki ijtimoiy muhitga kirib borishning ham muhim bosqichidir. Ayniqsa, boshlang'ich sinfga kelgan o'quvchilarning yangi ijtimoiy muhitga, yangi sinfdoshlar, o'qituvchilar va maktab muhitiga moslashuvi ularning ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ilk yosh guruh (2-3 yoshli bolalar) ning rivojlanish xususiyatlari. Bu davr o'ziga xos

xususiyatlarga ega. Bir yoshdan ikki yoshgacha bo'lgan davr mobaynida bolaning nutqi va o'zgalardan tomonidan aytilgan so'zlarni tushunish qobiliyatlari jadal rivojlangan bo'lsa, 2-3 yoshga kelib, o'zgalardan nutqiga taqlid qilish jarayoni boshlanadi, bola musiqa, badiiy so'z ta'siriga tez beriladi. Shuning uchun ham unga xuddi shu davrdan boshlab sherlar aytish hamda, raqsga tushishni o'rgatish lozim. Ularda kattalarga jo'r bo'lib qo'shiq aytish, musiqa muvofiq harakat qilish, ohangni xis etish ko'nikmasi shakllanadi. Bu yoshdagi bolalarni bir joyga jamlaganda ular orasida o'zaro muloqotga kirishish ko'nikmalari shakllana boshlaydi. Ta'lim tarbiyaviy ishlar bolalarda shakllana boshlagan xuddi ana shu ko'nikmalarni rivojlantirishga va ularni malakalarga aylantirishga yo'naltirilmog'i lozim.

Kichik guruh (3-4 yoshli bolalar) ning rivojlanish xususiyatlari. Bola uch yoshga qadam qo'yganda jismoniy o'sish bir qadar sekinlashadi. Bola jismonan ancha chiniqib, asab tizimi taraqqiy etadi. Tayanch harakat organlari takomillashib boradi. Uch yoshli bolalar qisqa muddat davomida o'z xatti harakatlarini idora qilish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Ulardagi mustaqillik ortib boradi. Jamoa bo'lib o'ynash ko'nikmalari shakllanadi. O'yin asosida amalga oshiriladigan mehnat faoliyatini farqlash imkoniyati kengayadi. Uch yoshli bolalarning diqqati qisman markazlashadi, xotirasi mustahkamlanib boradi, moddiy borliqni idrok etish jarayoni boshlanadi, faraz qilish imkoniyatlari vujudga keladi. Maktabgacha ta'limda bunday o'yin faoliyati yetakchi rol o'ynaydi. Mazkur dastur xuddi mana shu faoliyatni kengaytirishga va rivojlantirishga keng yo'l ochadigan ta'limiy mashg'ulotlar tizimini belgilab berishga yo'naltirilgan.

Katta guruh (5-6 yosh bolalar) ning rivojlanish xususiyatlari. Bu davrda bolaning yuragi chaqaloq yuragiga nisbatan 4-5 barobar kattalashgan, biroq muskullari hali yetarli darajada mustahkamlanmagan bo'ladi. Olti yoshga yetganda miya po'stlog'ining asab katakchalari rivojlanib, og'irligi va tashqi ko'rinishidan kattalarnikiga yaqinlashadi. Shuning uchun ham bolaning asablariga juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish talab etiladi. Har bit yetakchi bolaning talaffuzi aniq, nutqi ravon bo'lishini ta'minlashi kerak. Bolaning bu faoliyatida nuqson bo'lgan taqdirda uning oldini olish choralarini ko'rish lozim. Bu yoshdagi bolalarning so'z boyligini rivojlantirishga alohida e'tibor berish, ularning nutqidagi so'zlar bolaning fikr ifodalash ehtiyojlarini to'la qondirishi kerak. Bu davrda bolalarning matematik tafakkuri, hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. Dastlabki iqtisodiy tushunchalarga ehtiyoj seziladi. Bolaning faraz qilish qobiliyatini jadal rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Maktabgacha ta'lim yoshining turli davrlari bilan bog'liqlikda estetik tarbiyani amalga oshirishning o'ziga xosliklari ham aniq namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni estetik tarbiyalashning vazifalarini ikki katta guruhga ajratish mumkin.

Bolalarda tevarak-atrofga estetik munosabatni shakllantirish: tabiatdagi, sanaddagi go'zlikni ko'ra olish va his etish, go'zallikni tushuna olish; badiiy didni, go'zallikni anglashga ehtiyojni tarbiyalash.

Xilma - xil san'at turlariga oid badiiy ko'nikmalarni shakllantirish; bolalarni rasm chizish, turli buyumlarni yasash, qo'shiq kuylash, musiqa mos harakatlanishga o'rgatish: so'z boyligini oshirish. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning estetik tarbiyalash vazifalarini amalga oshirish uchun ma'lum bir sharoitlarni yaratish lozim. Bolalarni o'rab turgan muhit, turmush estetikasi ana shunday eng muhim omildir. Ana shu yuqoridagi jummalarning

barchasi bolalarni maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga ijtimoiylashuvida katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ijtimoiy pedagoglarni kasbiy tayyorlash, uzluksiz ta'lim tizimida amalga oshiriladi. Ijtimoiy pedagoglarni kasbiy tayyorlash ikki turdagi o'quv yurtlarida olib boriladi. O'rta kasbiy ta'lim (letsey va kollejlari) va oliy kasbiy ta'lim maktablari (institut va universitetlar). O'rta kasbiy ta'lim muassasalarida kichik sinflar va maktabgacha tarbiya muassasalarida tarbiyalanuvchi bolalar bilan ishlovchi pedagoglar tayyorlanadi. O'rta ma'lumotli pedagoglarning asosiy vazifasi bolalarga qiyin vazifalarni yengib o'tishga yordam beradi, bolalarning ishonishiga ko'maklashuvchi faoliyat turlarini tashkillashtiradi. Bolalarning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning ota-onalari bilan hamkorlik qilish, o'z malakasini oshirish maqsadida mustaqil ravishda o'qib borishdan iboratdir. O'rta kasbiy ta'lim bilim yurtini tugatgach ular oliy ta'lim muassasasida o'z o'qishini davom ettirishi mumkin. Ijtimoiy pedagog faqat o'qituvchi emas, bola qanday o'qiyotganini va rivojlanayotganini tushunadigan va his etadigan shaxsdir. U bola hayotini, kechinmalarini xuddi o'zinikidek tushunadigan va uning ma'naviy, madaniy, axloqiy rivojlanishiga yo'llanmalar bera oladigan mutaxassis bo'lmog'i kerak. Shuning uchun haqiqiy pedagog faqat o'z fanini bilib qolmay ayni vaqtda bolalar va kattalar bilan ijodiy muloqot qila oladigan, o'z ustida ishlaydigan inson bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy pedagogik faoliyat va ijtimoiy ta'lim. Ijtimoiylashuv jarayonida bola, jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy maqom va rol, ijtimoiy xulq atvorning meyor va qoidalari haqida ko'p bilimlarni o'zlashtiradi. U, shuningdek, uning jamiyatga ko'nikishiga yordam beruvchi turli ko'nikma va malakalarni ham o'zlashtiradi. Bu jarayon ayniqsa bolalikda juda jadal amalga oshadi. Ma'lumki, bola besh yoshgacha uning keying hayotida o'z aksini topuvchi nihoyatda ko'p jamiyat ilgari surayotgan yurish - turish me'yorlariga baho berishi va nazorat qilishi qiyin. U bularni faqat o'zlashtirib boradi. Shuning uchun bolalarning ijtimoiylashuv jarayonida ota-onalar, qarindoshlar, ular bilan ishlayotgan mutaxassislarining (psixolog, shifokor, pedagoglar) ta'siri kata bo'lib, bolalarni hayotda zarur ijtimoiy bilimlarni ertaroq va yaxshiroq o'zlashtirishlari, ularni hayotda qo'llashga intilishlari aynan ularga bog'liqdir. Buning ijtimoiy pedagogika bilan bog'liqligi shundaki, maktab yoki boshqa ta'lim muassasasida ta'lim olish jarayonida ma'lumki bola, avvalo, akademik bilimlarni o'zlashtiradi. Biroq shu bilan bir paytda u muayyan tizimlashgan ijtimoiy bilim, ko'nikma va malakalarni qo'lga kiritadi. Bu bilim, ko'nikma va malakalar ijtimoiylashuv jarayonida bolaga maxsus yordam kerak bo'lganda juda zarur bo'ladi.

Ta'lim tarbiya va bolaning ijtimoiylashuvi haqida ko'plab olimlar ham aytib o'tganlar. Bulardan buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sino (980-1037) o'z davrining barcha bilim va sohalarini qamrab oluvchi katta ilmiy meros qoldirgan. Uning barcha asoslarida pedagogik qarash mavjud. Uning bilim, iroda va insonning rivojlanish jarayonidagi maqsadga intiluvchanligi atrof muhit ta'siri, axloqiy va mehnat tarbiyasi muomala san'ati bolalarni jamiyatda o'qitish haqidagi g'oyalari muhim hisoblanadi.

Forobiy ijtimoiy tarbiyada o'qituvchiga yetakchi o'rin ajratib, uning faoliyatini jamiyatning kelajagi unga bog'liq bo'lgan hukmdor faoliyatiga qiyoslaydi. Forobiy ham Ibn Sino kabi ustoz va o'qituvchilarning bilimlarini hayotga tadbiiq etishlariga e'tibor berish lozimligiga ishora qilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bolalar muassasalari

sharoitlariga ko'nikishining o'ziga xos xususiyatlari. Hayotning ilk uchinchi yilida bolalar bog'chasiga qabul qilishi bolalardan shu paytgacha shakllanib bo'lgan yurish turishi steriotipini o'zgartirishni talab qiladi. Ham bolaning sog'ligi, ham bolaning rivojlanishi borasida biror bir nohush hodisalar paydo bo'lishini bartaraf etish uchun ijtimoiy pedagoglar ta'lim muassasalari ishni takomillashtirish borasida yordam ko'rsatishlari va bolalar hayotini har tomonlama qulay tashkil qilishda ishtirok etishlari zarur.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijtimoiy muhitga moslashishi – bu nafaqat maktabga o'qish jarayonida balki ularning umumiy rivojlanishida ham juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonning samarali amalga oshirilishida bog'chada o'tkazilgan vaqt va tajriba muhim rol o'ynaydi. Bog'cha yoshidagi bolalar o'zaro muloqot qilishi, boshqalar bilan birgalikda ishlash va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga oid birinchi qadamlarni qo'yadilar. Ushbu tajriba boshlang'ich ta'limga o'tish jarayonida bolalarning ijtimoiy muhitga moslashuvini osonlashtiradi.

1. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish bog'cha bolalari o'zaro munosabat o'rnatishga, o'yinlar orqali hamkorlik qilishga, boshqalar bilan bo'lishish va navbat kutishga o'rganadilar. Bu ko'nikmalar bolalarning ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli yashashlari uchun zarurdir. Maktabga kirgan paytda, o'qituvchilar allaqachon bir guruhning a'zosi sifatida ishlashni biladilar, boshqalar fikriga hurmat ko'rsatishni, nizolarni hal qilishni va o'zaro yordam ko'rsatishni o'rganadilar.

2. Maktabdagi o'qish va ta'lim jarayoniga tayyorgarlik. Bog'cha tajribasi bolalarga akademik faoliyat uchun zarur bo'lgan boslang'ich ko'nikmalarni ham berib o'tadi. O'yinlar orqali rivojlanadigan kognitiv ko'nikmalar, rasm chizish, hisoblardan foydalanish kabi mashg'ulotlar boshlang'ich sinfda o'qish jarayoniga tayyorgarlikni tashkil etadi. Ijtimoiy muhitga moslashish uchun o'quvchilar nafaqat jismoniy, balki imotsional va intellektual jihatdan ham tayyor bo'lishlari zarur.

3. Emotsional rivojlanish va o'z-o'zini anglash. Bog'chada o'tgan vaqt bolalar uchun emotsional rivojlanishning muhim davri hisoblanadi. Bolalar o'z hissiyotlarini tushunishga va boshqarishga o'rganadilar. Ular o'zlarini guruhga qanday tutish kerakligini, boshqalar bilan qanday aloqada bo'lishni, o'z hissiyotlarini ifodalshni, shuningdek, boshqa bolalarning his tuyg'ulariga impatiya bo'lgan qarashni o'rganadilar. Bu ko'nikmalar ijtimoiy muhitga moslashishga va kelajakda jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lishda katta ahamiyatga ega.

4. Oila va jamiyat o'rtasidagi aloqalar. Bog'chadagi tajriba, oila va maktab o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga yordam beradi. Bolalar maktabga o'qishga borganida, ular oilasi va jamiyatning bir qismi sifatida sezishadi. Bog'chada o'tkazilgan vaqt orqali o'quvchilar oila bilan mahkamlikda o'zlarining jamiyatdagi o'rinlari va ma'suliyatlarini tushunishga o'rganadilar. Bu esa ularga kelajakda jamiyatda faol va muvaffaqiyatli fuqarolar bo'lishiga yordam beradi.

5. Kognitiv va til ko'nikmalarining rivojlanishi. Bog'chada o'quvchilar turli mavzularda suhbatlashish, yangi so'zlarni o'rganish va fikrlarini ifodalshda amaliy tajriba orttiradilar. Bu esa ularning til ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularni maktabdagi o'qish faoliyatiga tayyorlaydi. Maktabga o'tganida o'quvchilar allaqachon o'z fikirlarini aniq va mantiqiy tarzda ifodalashini, boshqalar bilan samarali muloqot qilishni biladilar. Bog'chada o'tkazilgan vaqtning boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy muhitga moslashuviga bevosita ta'siri bor. O'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalari imotsional va intellektual rivojlanishi, shuningdek,

oilaviy jamiyat bilan aloqalarining mustahkamlanishi bilan ularga maktabda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarur bo'lgan barcha asosiy ko'nikmalarni beradi. Bog'chadagi tajriba bolalarni kelajakdagi hayotga tayyorlaydi va jamiyatda o'z o'rinlarini egallashida muhim rol o'ynaydi.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy muhitga moslashishida bog'cha tajribasining ahamiyati haqida xulosa qilib aytish joizki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy muhitga moslashuvida maktabgacha ta'limning o'rni beqiyosdir. Bog'cha davrida bolalar nafaqat bilim va ko'nikmalarning ilk poydevorini qo'yadilar, balki eng muhimi ijtimoiy hayotning asosiy tamoyillari bilan tanishadilar. Bu davrda ular tengdoshlari bilan o'zaro ta'sir o'rnatish, muloqot qilish, hamkorlikda faoliyat olib borish, o'z fikrlarini bildirish va boshqalarning fikrlarini hurmat qilish kabi muhim ijtimoiy ko'nikmalarni amalda o'zlashtiradilar. Bog'cha tarbiyachilari rahbarligidagi bolalar jamoaviy o'yinlarda ishtirok etish, turli xil rollarni bajarish, o'zaro yordam ko'rsatish va hatto kichik nizolarni adolatli hal etishni o'rganadilar. Bu tajribalar ularning empatiya tuyg'usini rivojlantiradi, his tuyg'ularini tushunish va ularga hamdard bo'lish qobiliyatini shakllantiradi. Shuningdek bog'chada bolalar kattalar bilan munosabat o'rnatish, ularning ko'rsatmalariga rioya qilish, savollar berish va o'z muammolari bilan murojat qilishni o'rganadilar. Bu esa maktabda o'qituvchi bilan samarali muloqot qilish va o'quv jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyalashuv uchun mustahkam zamin yaratadi.

Maktabga ilk qadam qo'ygan bola uchun yangi sinf jamoasi, yangi qoidalar va talablar biroz qiyinlik tug'dirishi mumkin. Aynan shu yerda bog'cha tajribasi o'zining muhimligini yaqqol namoyon etadi. Bog'chada ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini egallagan bola yangi muhitga tezroq ko'nikadi, sinfdoshlari bilan osonroq til topishadi, jamoaviy tadbirlarda faol ishtirok etadi va o'zini erkinroq his qiladi. Aksincha, bog'cha tajribasiga ega bo'lmagan bolalarda ijtimoiy aloqalar o'rnatish jamoaga qo'shilish va o'zini tutishda muayyan qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Demak, maktabgacha ta'lim muassasalarining nafaqat bolalarni maktabga intellektual jihatdan tayyorlash, balki ularning ijtimoiy - emotsional rivojlanishiga ham alohida e'tibor qaratishi hayotiy zarurdir. Sifatli maktabgacha ta'lim dasturlari, malakali tarbiyachilar va bolalar uchun yaratilgan qulay ijtimoiy muhit boshlang'ich sinf o'quvchilarining muvaffaqiyatli moslashuvi va kelgusidagi hayotida muhim rol o'ynaydi. Shu bois, ota-onalar, pedagoglar va davlat organlari maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va uning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish yo'lida hamkorlikda harakat qilishlari lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy muhitga moslashuvi ularning ta'limdagi ish tajribalari ya'ni bog'cha davrida shakllanadi. Bog'cha bolalarida mustaqillik, muloqot madaniyati, guruhda ishlash ko'nikmalari hamda hissiy barqarorlikni rivojlantirishga zamin yaratadi. Bu esa keyinchalik maktab muhitiga tezda va muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Shuning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning ijtimoiy psixologiyasi rivojiga alohida e'tibor qaratilishi ularning kelajakdagi ta'lim jarayoniga tayyorgarligini kuchaytiradi. Demak, bog'cha tajribasi – bu nafaqat o'yin va parvarish, balki hayot uchun zarur bo'lgan ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantiruvchi muhim bosqichdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Sodiqova. "Maktabgacha pedagogika" – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2012-yil, 266 bet.

2. D.Sh.Nafasov, D.O.Atamuratov, X.X.Eshchanova, Z.Y.Asqarova, "Ijtimoiy Pedagogika" – Toshkent: "Bookmany print" nashriyoti, 2023-yil, 187-188 bet.
3. Egamberdiyeva. N. M. "Ijtimoiy Pedagogika". – Toshkent: "Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi" nashriyoti, 2009-yil, 187-188 bet.
4. S.X.Jalilova, S.M. Aripova. "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" – Toshkent: "Faylasuflar" nashriyoti, 2017-yil, 495 bet.

